

BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QITISHNING INTERFAOL USULLARIDAN FOYDALANISH PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI

Ustoyeva Nargiza Abdurazakovna

O'zbekiston Respublikasi, Surxondaryo viloyati,

Termiz shahridagi 21-umumiy o'rta ta'lim maktabining o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7546337>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda o'qitishning interfaol usullaridan foydalanish pedagogik shart-sharoitlari, shuningdek, ta'lim jarayonida o'qitishning interfaol usullari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich, interfaol, metod, matematik, qo'shish, ayirish
Boshlang'ich sinflarda o'qitishning interfaol usullaridan foydalanish orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarning barcha o'quv fanlari bo'yicha bilim va ko'nikmalarini o'stirish boshlang'ich sinf o'qituvchilaridan o'qitish jarayoniga katta mas'uliyat bilan yondashishni talab qiladi. Chunki endigina o'z ona tilisini o'rganayotgan, harflarni bir-biriga qo'shib, so'zlarni esa bir-biriga qo'shib gap yasashga o'rganayotgan, matnni ifodali o'qish qoidalari bilan tanishayotgan, matematik ifodalar bilan tanishib, qo'shish va ayirish amallarini o'rganayotgan boshlang'ich sinf o'quvchisiga bir vaqtning o'zida ta'lim va tarbiya berish, ularga sharqona odob-axloq, imon-e'tiqod, mehnatsevarlik, tinchliksevarlik kabi insoniy fazilatlar haqidagi tushunchalarni singdirish bilan birga ularning ularni o'rab turgan borliq yuzasidan tushunchalarini o'stirish bir muncha murakkablikni o'z ichiga oladi.

1. Kichik yoshdagi o'quvchilarning ta'lim-tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish, har tamonlama yetuk, intellektual salohiyatli barkamol shaxsni voyaga yetkazishda o'qitishning interfaol usullaridan foydalanishning samarali usul, vosita va shakllaridan foydalanish bugungi kunning dolzarb muammolardan biridir.

2. Kichik yoshdagi o'quvchilarni o'qitishda interfaol usullardan foydalanish asosida ta'lim jarayonini tashkil etish natijasida kafolatlangan maqsadga erishiladi; o'quvchilarning talabi, ehtiyoji, uning imkoniyatlari darajasida qondiriladi; o'quv faoliyati faollashadi; bilimlarni mustaqil egallash malakasi shakllanadi; erkin, mustaqil fikrlashga o'rganadi.

3. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yoshi, saviyasi va bilimni qabul qila olish qobiliyatlarini hisobga olgan holda dars mashg'ulotlarini tashkil qilish, o'qitish prinsiplari va metodlariga qat'iy amal qilish maqsadga muvofiq.

4. Ta'lim jarayonida o'qitishning interfaol usullari, mashg'ulotlarning rang barang, qiziqarli tarzda tashkil etilishiga olib kelishi bilan birga o'quv materiallarining chuqur o'zlashtirilishiga ham keng imkoniyatlar yaratadi. Shunday ekan, har bir

o'qituvchi o'qitishning interfaol usullarini izlab topishi va ta'lim jarayoniga joriy etishi lozim bo'ladi.

5. Boshlang'ich sinflarda o'qitishning interfaol usullarini qo'llash yuzasidan qat'iy dars tuzilmasi mavjud emas. Chunki, bu o'qitishning interfaol usullarini barcha turdagi darslarda birdek qo'llab bo'lmaydi. Shunga qaramasdan ta'limni interfaol usullar, o'qitishning interfaol ta'lim texnologiyalari asosida tashkil etishda didaktikaning umumiy qoidalariga rioya qilinishi shart.

6. Interfaol usullardan foydalanish o'qituvchidan har bir dars uchun nafaqat o'zining pedagogik maqsadlari, o'quvchilarning ham identiv o'quv maqsadlarini to'g'ri belgilab olishni, dars jarayonida o'qitishning samarali usullaridan oqilona foydalanishini talab etadi.

7. Har bir fan xususiyatidan kelib chiqib, har bir o'quv predmeti uchun mos va samarali metodni tanlab olish va undan oqilona foydalana bilish boshlang'ich sinf o'qituvchisidan yuksak mahorat va tajribani talab etadi.

8. Boshlang'ich sinf ta'lim jarayonida interfaol usullardan foydalanishda ta'lim printsiplaridan oqilona foydalanish va o'quvchilarning bilim saviyasi va qiziqishlarini alohida e'tiborga olish zarur.

9. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisidan barcha ta'lim texnologiyalarini o'zlashtigan holda, o'qitishning interfaol usullarini ularga tadbiq etish uchun ijodkor va o'ziga talabchan, izlanuvchan va yaratuvchan bo'lishni talab etadi.

10. Boshlang'ich sinflarda o'qitishning interfaol usullarini qo'llash, uning o'z xususiyatlarini hisobga olish va ijtimoiy va gumanitar fanlar uchun eng maqbul usullarni tanlab olish, shuningdek, tabiiy-matematik fanlar xususiyatini ham hisobga olish darsni samarali tashkil etishda muhim omillardan biridir.

Darslarda interfaol metodlarni qo'llash, yangi pedagogik texnologiyalardan unumli foydalanish, dars qismlarida sport o'yinlaridan, turli xil musobaqalardan yoki qiziqarli o'yinlardan foydalanish o'quvchilarda, nafaqat, chuqur bilim va ko'nikmalarini hosil qilishda, balki insoniy fazilatlarini o'stirib borishda samarali natijalar beradi.

Bundan tashqari, boshlang'ich sinf oquv predmetlari darslarida qiziqarli o'yinlar o'tkazish, sinf o'quvchilarini kichik guruhlariga bo'lib ishlash kabi usullardan foydalanganimizda o'quvchilarning mashg'ulot davomida erkin harakat qila olishga, o'zlarida his etayotgan tortinchoqlik, uyatchanlik, biladigan narsasini aytib berishga jur'at eta olmaslik kabi salbiy xarakterlaridan qutulishga, erkin fikrlash, mustaqil ravishda xulosa chiqarish, fikr-mulohazalarini va xulosalarini erkin bayon eta olish, kamtarlik, rostgo'ylik, xushmuomalalik, mehnatsevarlik kabi qobiliyatlarini shakllantirishga va uni rivojlantirishga erishsa bo'ladi.

Boshlang'ich ta'lim kursi darslarida qo'llagan interfaol uslublarimiz orqali:

- og'zaki nutqlari rivojlantiriladi;
- lug'at boyliklari oshiriladi;
- boshlang'ich ta'lim o'quv fanlaridan qo'shimcha mashqlar ko'nikmalari rivojlantiriladi;
- fikrlash qobiliyatlari rivojlantiriladi;
- tafakkur qilish qobiliyatlari rivojlantiriladi;
- dunyoqarashlari kengaytiriladi;
- o'z ona tiliga bo'lgan mehr-muhabbatlari oshiriladi;
- bilim va ko'nikmalarni egallashga bo'lgan qiziqishlari oshiriladi;
- mashg'ulotlar davomida faol ishtirok etish xususiyatlari rivojlantiriladi;
- o'zlashtirish ko'rsatkichlarining oshirilishiga erishiladi;

Boshlang'ich sinf barcha o'quv predmetlari darslarini interfaol usullardan, didaktik o'yinlardan foydalangan holda tashkil etish o'quvchilarning jazzi qalblarida milliy iftixor va milliy g'ururni shakllantirish bilan birga kamtarlik, rostgo'ylik, xushmuomalalik, mehnatsevarlik kabi fazilatlarini rivojlantirish hamda komil inson bo'lib yetishishlarida katta yordam beradi.

References:

1. Mamatqulova R. Interfaol usul: bahs-munozara. Xalq ta'limi. 2004.1-son. - 26-39 b.
2. Mavlonova R., Vohidova N., Rahmonqulova N. Pedagogika nazariyasi va tarixi. - T.: — Fan va texnologiya ||, 2010.195-199, 272-276-betlar
3. Axmedov M., Abdurahmonova D., Jumayev M. Matematika.1-sinf uchun darslik. - T.: — Turon-Iqbol ||, 2014
4. Pirmatova O. Boshlang'ich sinflarda ertaklarni o'rgatishda interfaol usullardan foydalanish / Boshlang'ich ta'lim mazmunini modernizatsiyalash strategiyasi: nazariya va amaliyot mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami